

Руснак-Каушанська О.В.,
к.мед.н., доцент закладу вищої освіти кафедри внутрішньої медицини,
клінічної фармакології та професійних хвороб
Буковинський державний медичний університет

Танасеску Д. Д.,
Трофімова Ю.О.

студенти, Буковинський державний медичний університет
Чернівці, Україна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15569715>

КЛІНІКО-ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СИНДРОМУ ЕЙЗЕНМЕНГЕРА ТА НОВІ МОЖЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Rusnak-Kaushanska O. V.,

PhD, Assoc. Prof. of the Department of Internal Medicine,
Clinical Pharmacology and Occupational Diseases

Tanasesku D. D.,
Trofimova Y. O.

Students
Bukovinian State Medical University
Chernivtsi, Ukraine

CLINICAL AND PATHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF EISENMENGER SYNDROME AND NEW TREATMENT APPROACHES (LITERATURE REVIEW)

Анотація

Синдром Ейзенменгера — це серйозне ускладнення вроджених вад серця, яке може призвести до значних змін у якості життя пацієнтів. Захворювання викликає легеневу гіпертензію, серцеву недостатність і порушення кисневого обміну, що проявляється задихкою, ціанозом і підвищеним ризиком тромбозу. Однак завдяки сучасним діагностичним методам і новітнім терапевтичним підходам є реальні шанси на поліпшення стану хворих. Лікування, яке включає медикаменти, що знижують навантаження на серце, а також ретельний моніторинг, дає можливість контролювати прогресування захворювання та значно покращити прогноз.

Abstract

Eisenmenger's syndrome is a serious complication of congenital heart disease that can lead to significant changes in the quality of life of patients. The disease causes pulmonary hypertension, heart failure and oxygen metabolism disorders, which is manifested by shortness of breath, cyanosis and an increased risk of thrombosis. However, thanks to modern diagnostic methods and the latest therapeutic approaches, there is a real chance of improving the condition of patients. Treatment, which includes medications that reduce the burden on the heart, as well as careful monitoring, makes it possible to control the progression of the disease and significantly improve the prognosis.

Ключові слова: синдром Ейзенменгера, ліво-правий шунт, право-лівий шунт, легенева гіпертензія, хронічна гіпоксія, поліцитемія, центральний ціаноз, серцева недостатність, гемоптизис, NT-proBNP, β -блокатори, метопролол, антагоністи рецепторів ендотеліну.

Keywords: Eisenmenger syndrome, left-to-right shunt, right-to-left shunt, pulmonary hypertension, chronic hypoxia, polycythemia, central cyanosis, heart failure, haemoptysis, NT-proBNP, β -blockers, metoprolol, endothelin receptor antagonists.

Патофізіологія

Синдром Ейзенменгера виникає як комплікація тривалого ліво-правого шунту, зумовленого вродженими вадами серця, що веде до перевантаження судин малого кола кровообігу та поступового розвитку легеневої гіпертензії [1, 2]. У відповідь на тиск у легеневому руслі виникає ендотеліальна дисфункція, проліферація гладком'язових клітин і фіброз, що спричиняють ремоделювання артерій [3, 6]. Як наслідок, тиск у легеневій артерії перевищує системний, напрямок шунту змінюється на право-лівий, що порушує оксигенацію крові [7, 9]. Хронічна гіпоксія стимулює еритропоез, викликаючи поліцитемію, підвищення

в'язкості крові та ризик тромбозів [13, 8]. Активізація симпатoadреналової та ренін-ангіотензинової систем підтримує судинний спазм і ремоделювання, завершуючи патогенетичний каскад [4, 5].

Отже, синдром формується як результат взаємодії гемодинамічних порушень, структурних змін у легневих судинах та нейрогуморальної активності.

Клінічна картина

Синдром Ейзенменгера характеризується складним, багатогранним спектром клінічних проявів. У клінічних дослідженнях виявили, що про-

відним симптомом є прогресуюча задишка. Як правило, спочатку вона поступово з'являється при фізичному навантаженні, надалі в спокої, що відображає обмеження легеневого кровотоку та зниження серцевого викиду [2]. Найсильнішим предиктором даного синдрому є центральний ціаноз, який не зникає при зігріванні, зумовлений венозно-артеріальним шунтом і хронічною гіпоксемією [4].

Поліцитемія, як відповідь на хронічну гіпоксію, проявляється головним болем, слабкістю, погіршенням когнітивної функції та ризиком тромботичних ускладнень, включаючи інсульти й венозні тромбози [12, 10]. Одним із найнебезпечніших проявів — гемоцитозис, який є наслідком високого тиску в судинах легенів та їх розриву [5, 6].

Серед характерних проявів відмічаються запаморочення, синкопальні епізоди, аритмії, що вказують на декомпенсацію серцевої діяльності та значно погіршують прогноз [7, 14]. На пізніх стадіях пацієнти мають клінічні прояви правощлуночкової серцевої недостатності: периферичні набряки, гепатомегалію, набухання шийних вен [3].

При обстеженні можуть бути виявлені такі ознаки, як "барабанні палички" на пальцях, деформація нігтів, посилення другого тону серця над легеневою артерією та ослаблення серцевих тонів [6, 8].

Також слід зазначити, що внаслідок **хронічної гіпоксії та гіперурикемії** у недужих із синдромом Ейзенменгера часто виникають **подагра, ниркова дисфункція та інфекційний ендокардит** [1, 4, 10]. Гіпоксія порушує обмін сечової кислоти, сприяючи розвитку подагри, а гіперволемія та ішемія нирок — нефропатії.

Також слід зауважити, що вагітність при синдромі Ейзенменгера суворо протипоказана, оскільки асоціюється з надзвичайно високим ризиком материнської смертності (30–50%), який зберігається навіть за умов ретельного медичного моніторингу. Переважна більшість летальних випадків настає у **пізньому гестаційному періоді або ранній післяпологовий період** [11, 1, 6]. У зв'язку з цим вагітність повинна бути попереджена шляхом адекватного консультування і застосування ефективної контрацепції.

Діагностика

З метою діагностики синдрому Ейзенменгера використовують кілька високоточних методів для комплексної оцінки стану пацієнта, одним із яких є ЕхоКГ - основний інструмент оцінки функції правого шлуночка, виявлення шунтів між серцевими камерами та визначення тиску в легеневій артерії [2]. Для більш детальної візуалізації структури серця і легневих судин використовують МРТ, що дає змогу точно виміряти легеневий тиск і оцінити ступінь гіпертрофії правого шлуночка [1].

Для верифікації діагнозу та оцінки важкості недуги використовують інвазивні методи, зокрема інтракардіальне вимірювання тиску, що дозволяє точно визначити рівень тиску в правому шлуночку та легеневій артерії. Цей метод є важливим для корекції лікування та оцінки прогнозу [5].

Біомаркери мають суттєве значення в оцінці прогнозу та покращення медичного супроводу пацієнтів із синдромом Ейзенменгера. Зокрема, концентрації NT-proBNP (N-кінцевого фрагмента пропептиду мозкового натрійуретичного пептиду типу В) та BNP (мозкового натрійуретичного пептиду типу В) відображають ступінь перевантаження правого шлуночка і тяжкість легеневої гіпертензії [7]. Підвищення рівнів тропоніну свідчить про міокардіальне ушкодження, а гіперурикемія асоціюється з погіршенням гемодинаміки та несприятливим прогнозом [1, 4]. Регулярний моніторинг цих показників дозволяє вчасно виявляти погіршення клінічного стану та коригувати лікування.

Лікувальні підходи

В цілому лікування синдрому Ейзенменгера потребує ранньої мультидисциплінарної стратегії, яка охоплює медикаментозну, хірургічну та підтримувальну терапію, спрямовану на стабілізацію клінічного стану, зменшення симптомів. В сучасних рекомендаціях основу фармакотерапії становлять антагоністи рецепторів ендотеліну, що знижують легеневий судинний опір, а також інгібітори фосфодіестерази-5, які сприяють легеневій вазодилатації та покращують толерантність до фізичного навантаження [2, 5]. Такий підхід дозволяє ефективно моніторити прогресування легеневої гіпертензії та зберігати функцію правого шлуночка.

Одним із перспективних терапевтичних напрямів є дослідження MINES, перше рандомізоване плацебо-контрольоване дослідження, яке вивчало застосування β-блокатора метопрололу у пацієнтів із синдромом Ейзенменгера. Попри звичні обмеження щодо β-блокаторів у пацієнтів з підвищеним легневим тиском, результати продемонстрували їхню безпечність і ефективність при належному підборі дозування. Метопролол сприяв значному покращенню шлуночкової функції та гемодинаміки [15].

Оперативне лікування синдрому Ейзенменгера завжди пов'язане з високим ризиком, тому будь-яке втручання має проводитися з урахуванням особливостей даного захворювання. У випадку необхідності хірургічного втручання, особливо при супутніх захворюваннях, важливим є ретельне планування та обміркування, включаючи анестезіологічний супровід, моніторинг та підтримку гемодинаміки, що дозволяє знизити ризики та забезпечити стабільний результат у післяопераційний період [11, 16].

Прогноз

Загалом, прогноз для пацієнтів із даним синдромом (Ейзенменгера) значною мірою визначається тяжкістю легеневої гіпертензії та функціональними змінами правого шлуночка. Раннє виявлення та точна діагностика є ключовими для ефективного контролю захворювання, адже сучасні методи, такі як ехокардіографія і МРТ, дозволяють оцінити ступінь легеневої гіпертензії та правощлуночкової дисфункції [2]. Вчасно розпочате лікування, включаючи використання антагоністів рецепторів ендотеліну та інгібіторів фосфодіестерази-5, може суттєво покращити гемодинамічний стан і стабілізувати функцію правого шлуночка, значно

покращуючи якість життя пацієнтів [5]. Проте навіть при застосуванні сучасних терапевтичних підходів важливим залишається індивідуальний моніторинг та профілактика ускладнень, адже прогресування хвороби може залишатися значним викликом [3].

Висновок

Резюмуючи, огляд літератури викладений у даній статті про синдром Ейзенменгера, слід відзначити, що дана недуга залишається складним викликом сучасної кардіології, що потребує глибокого розуміння патофізіології, комплексної діагностики та індивідуалізованого підходу до лікування. Також розвиток сучасної медицини відкриває нові горизонти: завдяки інноваційним терапевтичним стратегіям, зростають можливості стабілізації стану пацієнтів. Злагоджена робота медичних фахівців, своєчасна діагностика та цілеспрямована терапія дають підстави дивитися в майбутнє з обережним, але впевненим оптимізмом.

Список літератури

1. Simonneau, G., Montani, D., Celermajer, D. S., Denton, C. P., Gatzoulis, M. A., Krowka, M., ... & Humbert, M. (2022). Eisenmenger Syndrome: JACC State-of-the-Art Review. *Journal of the American College of Cardiology*, 79(12), 1220–1235. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2022.01.022>
2. Diller, G.-P., & Gatzoulis, M. A. (2009). Eisenmenger Syndrome: A clinical perspective in a new therapeutic era of pulmonary arterial hypertension. *Journal of the American College of Cardiology*, 53(9), 733–740. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2008.11.025>
3. Schuurin, M. J., Duffels, M. G. J., Berger, R. M. F., & Mulder, B. J. M. (2024). Update on Eisenmenger Syndrome – Review of pathophysiology and recent progress in risk assessment and management. *Heart Failure Clinics*, 20(2), 193–208. <https://doi.org/10.1016/j.ijcchd.2024.100520>
4. Ahn, S. H., & Park, Y. H. (2023). Eisenmenger Syndrome: A revisit of a hidden but catastrophic disease. *Clinical and Experimental Pediatrics*. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37768185>
5. Kaemmerer, H., Mebus, S., Schulze-Neick, I., Eicken, A., Gatzoulis, M. A., & Hess, J. (2020). Pulmonary hypertension in adults with congenital heart disease: Real-world data from the German National Register for Congenital Heart Defects. *Heart*, 106(21), 1638–1644. <https://heart.bmj.com/content/106/21/1638>
6. Arvanitaki, A., Giannakoulas, G., Baumgartner, H., & Lammers, A. E. (2020). Eisenmenger syndrome: Diagnosis, prognosis, and clinical management. *Heart*, 106(21), 1638–1645. <https://doi.org/10.1136/heartjnl-2020-317659>
7. Broberg, C. S., Ujita, M., Prasad, S., Li, W., Rubens, M., Radovancevic, B., ... & Gatzoulis, M. A. (2012). Echocardiographic predictors of outcome in Eisenmenger syndrome. *Circulation*, 126(20), 2451–2458. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.112.091421>
8. López, D. E. S., Vázquez, G. N., Vélez, M. F. S., Rodríguez, K. V., González, M. M. C., & Jiménez, A. G. H. (2024). Eisenmenger syndrome: Pathophysiology, clinical manifestations, and contemporary management approaches in advanced cardiopulmonary disease. *International Journal of Medical Science and Clinical Research Studies*, 4(11), 2011–2018. <https://doi.org/10.47191/ijmscrs/v4-i11-11>
9. Banerjee, R., & Opatowsky, A. R. (2024). Update on Eisenmenger syndrome – Review of pathophysiology and recent progress in risk assessment and management. *International Journal of Cardiology: Congenital Heart Disease*, 8, 100520. <https://doi.org/10.1016/j.ijcchd.2024.100520>
10. Basit, H., Wallen, T. J., & Sergent, B. N. (2023). Eisenmenger syndrome. In *StatPearls*. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507800/>
11. Jha, N., Divya, M. B., & Jha, A. K. (2023). Management and outcomes of pulmonary artery hypertension and Eisenmenger syndrome during pregnancy: A prospective observational cohort study. *BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology*. <https://doi.org/10.1111/1471-0528.17474>
12. Cantor, W. J., Harrison, D. A., Moussadji, J. S., Connelly, M. S., Webb, G. D., Liu, P., McLaughlin, P. R., & Siu, S. C. (1999). Determinants of survival and length of survival in adults with Eisenmenger syndrome. *American Journal of Cardiology*, 84, 677–681. [https://doi.org/10.1016/S0002-9149\(99\)00350-2](https://doi.org/10.1016/S0002-9149(99)00350-2)
13. Nagaya, N., Nishikimi, T., Uematsu, M., Satoh, T., Kyotani, S., Sakamaki, F., Kakishita, M., Fukushima, K., Okano, Y., Nakanishi, N., Miyatake, K., & Kangawa, K. (2000). Plasma brain natriuretic peptide as a prognostic indicator in patients with primary pulmonary hypertension. *Circulation*, 102, 865–870. <https://doi.org/10.1161/01.CIR.102.8.865>
14. Diller, G. P., Korten, M. A., Bauer, U. M., et al. (2016). Current therapy and outcome of Eisenmenger syndrome: Data of the German National Register for congenital heart defects. *European Heart Journal*, 37(18), 1449–1455. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehv757>
15. Aswin Pius, A. K., Yadav, S. S., Ramakrishnan, S. S., Narang, R. R., Seth, S. S., Gupta, S. K. S. K., & Kalaivani, M. (2024, October 28). Metoprolol therapy in patients with Eisenmenger syndrome (MINES) study: A single-centre, double-blinded, randomised, placebo-controlled trial. *European Heart Journal*, 45(Supplement_1), ehae666.2181. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae666.2181>
16. Lipczyńska, M., Derejska, M., Świerczyński, R., Kuśmierczyk-Droszcz, B., Pieńkowski, T., & Szymański, P. (2023). Noncardiac surgery in Eisenmenger syndrome. *Polish Archives of Internal Medicine*, Advance online publication. <https://doi.org/10.20452/pamw.16652>